

SEABIM[®], le jumeau numérique appliqué à la gestion patrimoniale de digues maritimes à talus

SEABIM[®], a digital twin applied for rubble-mound coastal breakwater asset management

S. Le Bars¹, T. Launay¹

¹ ID OCEAN, Monistrol-Sur-Loire, France, contact@idocean.re

Résumé

Les digues à talus de protection contre les inondations maritimes sont des ouvrages qui ont une importance stratégique pour l'activité littorale et sont soumis à des sollicitations de houle conséquentes. Dans ce contexte, il est nécessaire d'assurer que la construction de la carapace externe soit la plus fiable possible selon les règles de pose des concepteurs. De plus, des auscultations régulières sont nécessaires sur toute la durée de vie de la digue. Ces inspections permettent d'anticiper les actions de maintenance préventive afin d'éviter toute rupture partielle qui pourrait avoir des conséquences majeures.

SEABIM[®] est un processus numérique breveté qui génère un modèle 3D fiable et complet d'une carapace préfabriquée. L'algorithme retrouve dans un nuage de points haute résolution (bathymétrie, Lidar, photogrammétrie) la position et l'orientation des blocs de béton qui protègent le talus. Le modèle 3D obtenu permet de vérifier l'imbrication des éléments, d'identifier les blocs cassés par comparaison entre le nuage de points et le jumeau numérique et d'appliquer des filtres automatisés de contrôle de placement. Grâce à la superposition de modèles 3D réalisés à des dates successives, le mouvement de chaque bloc est vectorisé. Cet outil a été appliqué sur de nombreux projets en France et à l'export depuis 2019 tant en suivi de construction neuve qu'en phase de gestion patrimoniale (Nouvelle Route du Littoral, Calais Port 2015, Grand Port Maritime de La Réunion). En complément du processus de modélisation, un cas d'étude sur la digue de La Nouvelle Route du Littoral est présenté.

De plus, SEABIM[®] intègre un module de segmentation de nuage de points pour les carapaces en enrochements naturels. Ainsi, chaque enrochement est isolé afin de calculer ses caractéristiques géométriques (diamètre nominal, forme, densité de pose) selon les recommandations du guide des enrochements et de suivre son déplacement temporel.

Enfin, l'outil permet aussi la modélisation de carapaces de digue en laboratoire lors des essais de dimensionnement afin de mesurer précisément le mouvement des blocs entre chaque série de vague. Des essais ont déjà été réalisés par plusieurs laboratoires spécialisés.

Mots-clés

jumeau numérique, nuage de points, digue maritime, gestion patrimoniale, carapace

Abstract

Breakwaters are strategically important structures for coastal activities and are subject to considerable wave loads. In this context, it is necessary to ensure that the construction of the outer armor is as reliable as possible, in accordance with the designers' placement rules. In addition, regular inspections are necessary throughout the life of the breakwater. These inspections enable to anticipate preventive maintenance actions in order to avoid any partial failure that could have major consequences.

SEABIM® is a patented digital process that generates a reliable and complete 3D model of breakwater precast concrete armor units. The algorithm uses a high-resolution point cloud (bathymetry, LiDAR, photogrammetry) to determine the position and orientation of the concrete blocks protecting the rubble-mound breakwater. The resulting 3D model can be used to check the interlocking of elements, identify broken blocks by comparing the point cloud with the digital twin, and apply automated placement control filters. By superimposing 3D models produced at successive dates, the movement of each block is vectorized.

This tool has been applied to numerous projects in France and abroad since 2019, both in the monitoring of new construction and in the asset management phase (Nouvelle Route du Littoral, Calais Port 2015, Grand Port Maritime de La Réunion, etc.). In addition to the modeling process, a case study for the Nouvelle Route du Littoral project is presented.

SEABIM® also incorporates a point cloud segmentation module for natural riprap shells. In this way, each riprap is isolated in order to calculate its geometric characteristics (nominal diameter, shape, laying density) in accordance with the recommendations of the rock manual, and to monitor its movement over time.

Finally, the tool can also be used to monitor armor layers during laboratory physical models in wave flumes, to precisely measure the movement of the blocks between each series of waves. Tests have already been carried out by several specialized laboratories.

Key Words

digital twin, point cloud, coastal breakwater, asset management, armor layer

Introduction

Les digues maritimes à carapace préfabriquée constituées d'une seule couche (ACCROPODE™, XBLOC®, CORE-LOC™, etc.) nécessitent une pose parfaitement maîtrisée selon les règles du concepteur afin de résister aux houles de conception sur toute la durée de vie de l'ouvrage. Bien que ces ouvrages soient résistants à des sollicitations plus fortes que des digues en enrochements, il est nécessaire d'en assurer une inspection régulière car l'évolution d'un dommage est plus rapide que pour des enrochements naturels [1].

Les inspections de ces digues sont historiquement réalisées par des visites sous-marines exécutées par des plongeurs professionnels. Néanmoins, ce type d'inspection est très long et donc coûteux pour des digues de grand linéaire. De plus l'inspection réalisée uniquement sur la base de la vidéo s'avère subjective en fonction de la façon de filmer du scaphandrier et très difficile à analyser pour les ingénieurs en charge du contrôle car le géoréférencement des anomalies est approximatif et le visionnage de vidéos est chronophage.

La société ID OCEAN, basée sur l'île de La Réunion et en France métropolitaine, a constaté ces lacunes en termes d'inspection d'ouvrage dans le cadre de la construction de la digue de la Nouvelle Route du Littoral à La Réunion.

C'est dans ce cadre que le procédé numérique SEABIM®, qui permet de créer un modèle 3D complet de la carapace de digue à partir de données haute résolution simples à obtenir de type nuage de points, a été développé par ID OCEAN et appliqué à ce chantier d'envergure avant d'être répliqué à d'autres ouvrages en France et dans le monde.

Création du modèle 3D de la carapace

Scan de l'ouvrage

La première étape consiste à réaliser un scan de la carapace afin d'obtenir un nuage de points haute résolution. Pour la partie aérienne de l'ouvrage, une photogrammétrie ou lasergrammétrie drone peut être réalisée à marée basse. Pour la partie sous-marine, un scan acoustique multifaisceaux doit être réalisé à marée haute. Les deux nuages de points sont ensuite assemblés avec un recollement en zone intertidale lorsque cela est rendu possible par la marée pour constituer un nuage de points complet de la carapace (Figure 1).

FIGURE 1. Scan bathymétrique sous-marin et photogrammétrie aérien de la digue du port de Calais.

La zone immergée proche du niveau d'eau est toujours une zone blanche sans données pour la bathymétrie, notamment à cause des bulles causées par les vagues et des réflexions acoustiques de la surface libre. Il n'est cependant pas nécessaire de scanner l'intégralité d'un bloc pour en retrouver la position. Un nuage de points partiel du bloc suffit à la valider, ce qui permet de modéliser l'intégralité de la carapace en zone intertidale même dans des zones à faible marnage (Figure 2).

FIGURE 2. (a) Nuage de points aérien partiel d'un bloc en ligne d'eau, (b) reconstitution 3D complète à partir de ce nuage.

Algorithme de reconnaissance de forme

L'algorithme de reconnaissance automatisée de forme 3D est alors appliqué sur le nuage de points afin d'identifier la position et l'orientation de tous les blocs (Figure 3). On obtient donc un modèle 3D dans lequel est présent chaque élément de la carapace de manière complète alors que le nuage de points levé initialement ne permet de visualiser que la surface externe visible du bloc. La qualité du modèle 3D dépend en grande partie de la précision du nuage de points initial qui doit être acquis avec du matériel performant et par des équipes formées au scan d'ouvrage. La précision attendue sur un levé aérien est de l'ordre de 2 cm en altimétrie et planimétrie avec une densité de point de l'ordre du centimètre. Quant au levé bathymétrique, la précision attendue est de l'ordre de 5 à 10 cm avec une densité de points de 3 à 4 cm environ. La règle générale pour obtenir une bonne modélisation est que l'écart entre 2 points soit de l'ordre de la longueur du bloc divisée par 100.

FIGURE 3. (a) Nuage de points bathymétrique initial et forme 3D recherchée, (b) modèle 3D obtenu à partir du nuage de points et de la forme 3D.

Pour chaque bloc dont la position est retrouvée par l'algorithme, la distribution de la distance entre les points du nuage initial au proche voisinage et le modèle 3D du bloc est calculée (Figure 4). Des seuils statistiques tels que la quantité de points et la médiane de distance sont alors appliqués à la distribution pour valider si la position d'un bloc est considérée ou non comme valide. Dans le cas où le bloc n'est pas considéré valide, il est alors marqué comme tel et peut être supprimé du modèle 3D par l'opérateur.

FIGURE 4. Histogramme de répartition de distance des points du nuage au voisinage proche du bloc 3D.

Applications du jumeau numérique

Contrôle des règles d'imbrication durant la pose

De nombreux filtres de contrôle de la qualité de pose des blocs de carapace ont été développés afin d'assister les entreprises de construction dans le contrôle qualité de leurs opérations, notamment :

- Calcul du nombre de contacts d'un bloc avec ses voisins ;

- Vérification des blocs considérés en dehors du profil qui présentent un risque d'extraction de la carapace. Le profil pris en compte peut être le profil de conception de la carapace ou le profil tel que posé local calculé sur la base de la moyenne des positions des centres de gravité d'un bloc avec ses voisins proches. Un bloc est considéré hors-profil si un tiers de son volume est en dehors du profil vers la mer ;
- Vérification de la densité de pose des blocs ;
- Analyse de l'orientation relative des blocs voisins afin de respecter une pose variée et en losange (un bloc doit toujours reposer sur 2 blocs de la ligne inférieure) ;
- Détection des aérations dans la carapace par lesquels un bloc de sous-couche pourrait être extrait ;

L'ensemble de ces filtres sont représentés par des codes couleurs dans le modèle 3D (Figure 5) afin que l'ingénieur en charge de l'analyse de l'ouvrage identifie rapidement les zones nécessitant un contrôle accru.

FIGURE 5. Filtres de contrôle de pose des blocs - (a) blocs hors profil, (b) blocs placés en colonne, (c) blocs à orientation similaire, (d) nombre de contacts, (e) densité de pose entre 95 % (mauve) et 105 % (rouge) de la densité théorique, (f) aérations.

Utilisation du modèle 3D pour la gestion patrimoniale

En comparant le modèle 3D théorique généré de la carapace et le nuage de points original, il est possible d'identifier des modifications de la forme théorique 3D des blocs donc notamment ceux qui se sont cassés à la suite de contraintes mécaniques subies pendant l'installation ou par des efforts de houle. On réalise pour cela un nuage de points différentiel sur lequel chaque point du nuage initial est colorisé selon sa distance au modèle 3D généré. Ainsi, une zone cassée du bloc présentera une distance au modèle 3D plus grande et apparaîtra donc en rouge sur le différentiel (Figure 6). Des casses d'échelle décimétrique sont détectables avec cette méthode, en deçà de cette valeur il est difficile de distinguer la casse dans le bruit de mesure car on rentre dans l'échelle de précision des scans réalisés.

FIGURE 6. (a) Nuage différentiel du bloc cassé, (b) modèle 3D théorique du bloc.

Enfin, la réalisation d'un modèle 3D à intervalle de temps régulier ou après un évènement météo-océanique majeur permet de suivre dans le temps les mouvements unitaires de chaque bloc de carapace à une échelle sub-décimétrique (la précision du modèle 3D est directement liée à la précision des scans réalisés). En effet, le mouvement de chaque bloc peut être vectorisé en comparant sa position sur l'état initial et l'état final. Cela permet d'identifier des effets de tassement, de grand glissement, d'effondrement localisé ou d'extraction d'un bloc (Figure 7).

FIGURE 7. Visualisation colorisée du mouvement de chaque bloc entre deux levés et vectorisation du déplacement, échelle de déplacement en mètres (bleu = 0 m, vert = 0,45 m).

Modèle physique en laboratoire

De même qu'à échelle réelle, il est possible de réaliser le modèle 3D de la carapace miniaturisée d'un modèle physique réalisé en laboratoire dans le cadre d'une étude de conception. Le scan est alors réalisé une fois à sec à partir d'un scanner statique Lidar ou d'une photogrammétrie statique calibrée par des points de contrôle intégrés à la maquette. Un modèle 3D initial à sec est généré avant l'envoi des vagues d'essai dans le canal à houle pour avoir un état zéro après la pose à la main des blocs miniatures. Après la série d'essais, le canal à houle est vidé au niveau du modèle afin de réaliser un nouveau scan de la carapace. Le modèle 3D est alors mis à jour sur ce nouveau nuage de points pour obtenir le jumeau numérique après essai. Enfin, les modèles 3D avant et après la série de vagues sont comparés automatiquement par SEABIM® afin de calculer le déplacement de chaque bloc (Figure 8).

FIGURE 8. Visualisation du déplacement des blocs sur maquette physique, échelle de déplacement confidentielle.

Segmentation d'engrochements naturels

L'algorithme de détection de forme 3D n'est pas applicable sur une digue en engrochements naturels car la forme de chaque élément est variable et non régulière. Afin de proposer une solution fiable pour le contrôle de sous-couche de carapace ou de carapace en engrochements naturel, un algorithme de segmentation a été développé. Il permet d'isoler chaque bloc individuellement pour en faire le suivi et calculer les caractéristiques générales de la digue (Figure 9).

FIGURE 9. (a) Nuage de points subaquatique initial, (b) nuage de points segmenté où chaque couleur arbitraire représente un engrochement distinct.

À partir de la segmentation, il est possible de calculer des caractéristiques géométriques de la couche d'engrochements selon les critères de calcul du métier [2] tel que le diamètre apparent de chaque bloc ou la densité locale dans une surface définie par un disque de rayon déterminé autour d'un bloc (Figure 10).

FIGURE 10. (a) Gradient de visualisation du diamètre apparent des enrochements (échelle en mètre, bleu = 0,60 m, rouge = 3,40 m), (b) densité locale d'enrochements avec un disque de rayon 3,5 m autour de chaque bloc (échelle en m entre 0,3 en bleu et 1,8 en rouge).

Cas d'étude

Le cas d'étude présenté ci-après se focalise sur le chantier de construction de la digue de la Nouvelle-Route du Littoral (NRL) à La Réunion. Cette route sur la mer qui relie Saint-Denis à La Possession est composée d'un viaduc et de 5 digues à talus distinctes protégées par des blocs ACCROPODE™ II et Xbloc®.

FIGURE 11. Digue du projet NRL.

Dans le cadre de ce chantier, le groupement constructeur présentait des difficultés à faire valider les sections de digue posées au maître d'œuvre sur la simple base des bathymétries et inspections par plongeur réalisées jusqu'en 2019. ID OCEAN a donc été mandaté par le groupement afin de développer une solution de contrôle de la carapace plus efficace que l'inspection vidéo. Après validation du concept SEABIM® par le groupement constructeur, un premier modèle 3D de l'ensemble des carapaces a été réalisé. Afin de valider ce processus innovant, le maître d'œuvre a alors imposé la réalisation de nombreuses vérités terrain par robot sous-marin afin de comparer le modèle 3D et la vidéo. Le modèle 3D a alors été accepté comme base de discussion entre le

groupement et le maître d'œuvre afin de valider les sections de carapace et de définir les zones présentant des défauts à reprendre.

Dès lors, ID OCEAN a eu la charge de la réalisation des acquisitions de données bathymétriques et Lidar quasi-quotidiennes sur le chantier pour le groupement afin de mettre à jour le jumeau numérique sur les nouvelles sections construites et les zones reprises à la suite de la demande du maître d'œuvre.

FIGURE 12. Acquisition de données couplée bathy-Lidar par ID OCEAN sur le chantier NRL durant la construction.

La Réunion est une île exposée au risque cyclonique de décembre à avril. Comme la construction des carapaces a duré plusieurs années, celle-ci a été exposée à plusieurs houles cycloniques durant la construction. Afin de s'assurer de la stabilité de l'ouvrage, SEABIM® a été utilisé après chaque événement majeur pour mettre à jour le modèle 3D sur la base de données relevées par ID OCEAN. Enfin, lors de la phase de réception de l'ouvrage en avril 2023, un modèle 3D final de la carapace a été réalisé avec l'outil et remis par le groupement constructeur au maître d'ouvrage (Région Réunion) afin de servir d'état zéro dans le cadre du suivi futur de l'ouvrage.

FIGURE 13. Extrait du rendu 3D SEABIM® d'une des carapaces de la NRL (coloration des blocs par plot de pose).

Conclusion

L'outil SEABIM® de numérisation 3D de digue est un outil innovant et versatile qui permet le suivi efficace de digue monocouche en blocs béton préfabriqués par l'identification automatique dans un nuage de points haute résolution de la position des blocs. La solution est applicable tant en suivi de construction par l'application de filtres de pose qu'en gestion patrimoniale pour l'identification des blocs cassés et le calcul du déplacement des blocs.

Il résulte de cette analyse objective et simplifiée de l'état d'un ouvrage dans le temps par tous les acteurs impliqués (maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise, assurances, experts judiciaires) un meilleur suivi et une économie substantielle car les inspections sont réalisées en quelques heures pour les petits ouvrages jusqu'à quelques jours pour de très grandes structures.

L'obtention du modèle 3D tel que construit peut aussi permettre de réaliser des simulations fluide-structure en rétro-ingénierie afin de vérifier les risques de franchissement de l'ouvrage face à la hausse du niveau de la mer, des démonstrations sont en-cours de développement.

Remerciements

Nous remercions avant tout nos clients qui nous ont fait confiance depuis 2019 sur l'application de cette méthodologie nouvelle et nous ont permis de la développer. Nous remercions aussi BPI France et la Région Réunion pour leur support financier qui a permis de développer ce projet.

Références

- [1] CETMEF (2002). Surveillance, auscultation et entretien des ouvrages maritimes. Fascicule 4 : Dignes à talus et digues mixtes, pp 27-28 [lien](#).
- [2] CEREMA, CUR, CIRIA (2014). Guide Enrochement - L'utilisation des enrochements dans les ouvrages hydrauliques. Traduction française du Rock Manual - 2nde édition, pp 107-126 [lien](#).